

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Xakimov Sanjar Rustam o'g'li.

*Ташкентский международный университет Кимё, старший преподаватель
кафедры «Банковское дело и бухгалтерия»*

e-mail: www.hsr.220490@mail.ru

(Orcid number: 0009-0009-2599-1617)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15004911>

Аннотация: В данной статье освещены научно-теоретические аспекты анализа финансово-хозяйственной деятельности негосударственных некоммерческих организаций, идеи, выдвинутые учеными, и возможности их применения. Кроме того, сравниваются преимущества и недостатки научных подходов и разрабатываются предложения.

Ключевые слова: неправительственная некоммерческая организация, эффективность, социальная эффективность, рентабельность, донор, неправительственный сектор, социальное воздействие, эффективное управление, социальные инновации, альтруизм, практический подход, правовая среда.

Анализ: Мы все знаем, что в последней четверти прошлого века мы видим, что неправительственный сектор быстро расширяется, и его количество также увеличивается с каждым днем. Сегодня во всем мире насчитывается более 10 миллионов ННО, в которых занято 7,4% мировой рабочей силы¹. 70%

¹ <https://www.theglobaljournal.net/article/view/1171/index.html> и <https://www.zippia.com> официальная информация в социальных сетях

сотрудников международных некоммерческих организаций являются оплачиваемыми сотрудниками, а 29% — волонтерами².

Согласно статистическим данным, количество неправительственных организаций увеличивается, а качество результатов их деятельности находит положительное решение таких глобальных проблем, как безработица, бедность, образование, здравоохранение, охрана природы и окружающей среды, а также других актуальных проблем. Кроме того, позитивным моментом мы считаем увеличение количества ННО и их деятельности в результате расширения деятельности ННО и международной интеграции.

Основываясь на многолетнем научном опыте и практических результатах, анализ финансово-хозяйственной деятельности негосударственных некоммерческих организаций актуален в нескольких аспектах. Мы можем подчеркнуть эту актуальность следующим образом.

Рисунок 1. Важные аспекты актуальности анализа финансово-хозяйственной деятельности негосударственных некоммерческих организаций³

Из рисунка 1 видно, что неправительственные некоммерческие организации полагаются на доноров и грантовые средства для обеспечения финансовой стабильности. С помощью экономического анализа организации могут обеспечить свою устойчивость, эффективно управляя своими ресурсами,

² <https://www.zipria.com> официальная информация в социальных сетях

³ Авторская разработка

определяя доходы и расходы. Например, если некоммерческая организация, например, реализует образовательные программы для детей, ее финансовый анализ поможет укрепить отношения с донорами и привлечь необходимые средства.

Говоря об эффективном управлении, понимают, что неправительственным некоммерческим организациям необходимо анализировать финансовую информацию, чтобы эффективно управлять своей деятельностью и ресурсами. Это помогает в принятии решений в процессе управления. Например, если организация проанализирует свои расходы за отчетный период и определит, какие программы или услуги требуют больше всего затрат, то она сможет разработать стратегии по оптимизации ресурсов.

Оценка социального воздействия также показывает актуальность анализа финансово-экономической деятельности неправительственных некоммерческих организаций. Посредством финансового анализа организации могут измерять и анализировать социальное воздействие своей деятельности. Это показывает, насколько эффективно оно было в решении социальных проблем.

Например, когда благотворительная организация предоставляет медицинские услуги, она может финансово измерить количество людей, которые получают выгоду от этих услуг, и оценить их социальное воздействие.

При установлении эффективных отношений с донорскими организациями неправительственные некоммерческие организации должны предоставлять информацию о своей деятельности донорам и заинтересованным сторонам через свои финансовые отчеты. Это повышает прозрачность и доверие и создает основу для установления прочных отношений. В этом случае некоммерческая организация может показать донорам, как используются их средства, и повысить их доверие, представив финансовые отчеты.

По указанным выше причинам указанными учеными был выполнен ряд научных работ. Давайте рассмотрим их основные научные новшества и важные аспекты ниже в таблице 1.

Таблица 1

Ученые, исследовавшие финансово-экономическую деятельность негосударственных некоммерческих организаций и их научные подходы⁴

№	Ученые и их научные труды	Научно обоснованные положения, выдвинутые в научной работе	Преимущества научно обоснованных предложений	Недостатки научно обоснованных предложений
1	Boris A. Kogan "Nonprofit Financial Management: A Practical Guide"	-Финансовое планирование -Учета и отчеты - Отношения с донорами -Управление ресурсами -Управление рисками	-Практический подход -Современные примеры -Социальный и экономический контекст	- Генеральство - Ограничение ресурсов -Фокус
2	David O. Renz "The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management"	-Стратегическое планирование -Лидерство и управление -Социальное воздействие -Финансовый менеджмент -Отношения с работниками	Комплексный подход Практические советы Исследования и теоретические основы	-Теоретические компоненты -Уникальность -Целевая аудитория
3	Robert D. Herman "The Nonprofit Sector: A Research Handbook"	-Роль негосударственного сектора -Финансовая стабильность -Отношения с донорами -Измерение социального воздействия -Межорганизационное сотрудничество	-Обширное покрытие -Теоретические и практические рекомендации -Эксперты в предметной области	-Сложность с идентификацией -Целевая аудитория
4	Michael O'Neill "Managing Nonprofit Organizations"	-Система управления -Стратегическое планирование -Финансовый менеджмент - Измерение социального воздействия - Отношения с сотрудниками	-Практический подход -Современные примеры -Исчерпывающая информация	Теоретический подход Особые условия Сложность
5	Henry M. Hansmann "The Role of Nonprofit Enterprise"	-Экономическая роль -Альтруизм и социальное влияние. -Финансовая стабильность - Межорганизационное сотрудничество - Социальные инновации	-Комплексный подход - Практические примеры -Важность социального влияния	-Теоретическая мощьность -Сложность -Особые условия

Преимущества и недостатки идей, выдвинутых в работе Бориса Когана «Финансовый менеджмент некоммерческих организаций: Практическое руководство», можно объяснить следующим образом. Преимущества: Работа предоставляет четкие и практические рекомендации ННО, которые помогут им улучшить управление финансами. Позволяет организациям изучать методы финансового управления на реальных примерах и успешном опыте. Помогает

⁴ Авторская разработка

понять финансовые проблемы в неправительственном секторе в социальном и экономическом контексте. В качестве недостатков можно выделить следующее. Некоторые предложения могут подойти не каждой ННО, поскольку каждая организация имеет свои особенности. Предложения, представленные в работе, могут опираться на ресурсы или возможности, недоступные ни одной организации. Работа сосредоточена в основном на финансовых аспектах, но дает меньше информации о стратегическом планировании и других важных аспектах управления.

Мы можем объяснить преимущества и недостатки идей, выдвинутых Дэвидом О. Ренцем в «The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management». Преимущества: Курс охватывает различные аспекты управления в неправительственном секторе, включая лидерство, финансы и социальное воздействие. В научной работе представлены практические примеры и рекомендации и подчеркнуто, что это поможет организациям решить проблемы. Рекомендации основаны на научных исследованиях и опыте и предоставляют достоверную информацию. В качестве недостатков можно выделить следующее. Некоторые предложения могут быть убедительными в теории, но есть и аспекты, которые сложно реализовать на практике. Каждая ННО имеет уникальные обстоятельства и потребности, поэтому некоторые предложения не всегда могут быть уместными.

Robert D. Herman. Мы можем объяснить преимущества и недостатки идей, выдвинутых в книге «The Nonprofit Sector: A Research Handbook» следующим образом. Преимущества: Курс охватывает различные аспекты неправительственного сектора, включая финансы, лидерство, социальное воздействие и менеджмент. На основе исследования вносятся предложения, что позволяет студентам применить их на практике. Ими работы написаны ведущими специалистами в данной области, что повышает достоверность информации. В качестве недостатков можно выделить следующее. Предложения и анализ могут

не подходит для каждой ННО, поскольку обстоятельства каждой организации различны. Работа ориентирована больше на исследователей и специалистов и может дать меньше практических советов практикам.

Michael O'Neill. Преимущества и недостатки идей, выдвинутых в книге «Managing Nonprofit Organizations», можно объяснить следующим образом. Преимущества: В книге представлены практические предложения и стратегии, которые организации могут применять в своей деятельности. Пояснения даются вместе с реальными примерами, которые помогут применить теорию на практике. Он охватывает многие аспекты потребностей организаций, такие как финансы, управление и социальное воздействие. В качестве недостатков можно выделить следующее. Некоторые предложения могут быть убедительными в теории, но есть аспекты, которые трудно реализовать на практике. Каждая ННО имеет уникальные обстоятельства и потребности, поэтому предложения не всегда могут быть уместными. Некоторым студентам может быть трудно понять научную терминологию и концепции.

Henry M. Hansmann. Преимущества и недостатки идей, выдвинутых в книге «The Role of Nonprofit Enterprise», можно объяснить следующим образом. Преимущества: Работа охватывает экономическую, социальную и политическую роль НПО. Предложения даются на основе исследований и реальных примеров, которые позволяют применить теорию на практике. Углубленный анализ того, какую роль организации играют в решении социальных проблем и какое они оказывают социальное воздействие.

Одной из достаточных причин является наличие ряда недостатков в научной работе вышеупомянутых ученых. Потому что аналитики обычно сталкиваются с рядом проблем при анализе финансовой деятельности негосударственных некоммерческих организаций.

Рисунок 2. Проблемы анализа финансовой деятельности негосударственных некоммерческих организаций⁵

Из рисунка 2 видно, что одной из основных проблем, возникающих при анализе финансовой деятельности негосударственных некоммерческих организаций, является недостаточный уровень финансовой прозрачности. Некоторым организациям не хватает прозрачности в финансовой отчетности и процессах, что может вызвать недоверие среди доноров и заинтересованных сторон. Мы можем предложить следующие решения для решения этой проблемы.

- Регулярная и точная подготовка финансовой отчетности, обеспечение ее открытости;
- Проведение независимого аудита и публикация результатов аудита.

В качестве следующей проблемы можно упомянуть аспекты, связанные с эффективным управлением ресурсами. Организации часто имеют ограниченные финансовые ресурсы и сталкиваются с проблемой эффективного управления ими. Мы можем предложить следующие решения для решения этой проблемы.

- Развитие финансового планирования и бюджетирования;
- Анализировать затраты и разрабатывать стратегии по сокращению ненужных затрат;
- отсутствие прочных отношений с донорами.

⁵ авторская разработка

Некоторые организации испытывают трудности с построением долгосрочных отношений с донорами. Их сотрудничество обычно заканчивается реализацией разовых проектов. Мы можем предложить следующие решения для решения этой проблемы.

- Установить открытое и регулярное общение с донорами;
- Готовить отчеты для доноров и показывать, как используются их средства;

➤ Трудности в оценке социального воздействия. Эта проблема также является одним из актуальных вопросов. Потому что не существует конкретных методологий измерения и оценки социального воздействия неправительственных некоммерческих организаций. Мы можем предложить следующие решения для решения этой проблемы;

- Разработка стандартных методологий оценки социального воздействия;
- Соберите данные, необходимые для измерения и анализа результатов.

Трудности с соблюдением законов и нормативных актов также оказывают влияние на анализ деятельности неправительственных некоммерческих организаций. По этой причине ННО могут столкнуться с различными проблемами соблюдения правовых и нормативных требований.

Существует ряд проблем, которые могут возникнуть в будущем при анализе финансовой деятельности негосударственных некоммерческих организаций. Мы можем проанализировать их в таблице 2.

Таблица 2

Ожидаемые в будущем проблемы при анализе финансовой деятельности негосударственных некоммерческих организаций

#	Название проблем	Описание	Последствие
1	Ограничение финансовых ресурсов	Финансовые ресурсы негосударственных некоммерческих организаций могут сократиться в результате	Сокращение финансовых ресурсов, в свою очередь, приводит к ограничению услуг и задач программы.

#	Название проблем	Описание	Последствие
		сокращения или ограничения объема финансовой помощи со стороны государственного и частного сектора.	
2	Быстрое развитие технологий	Быстрые изменения в технологиях и отсутствие новых цифровых инструментов усложняют процессы финансового анализа организаций.	Если организации не внедряют современные технологии, они могут потерять свою конкурентоспособность и потерять возможности для оптимизации своей деятельности.
3	Изменение правовой среды	Изменения в правовой среде (например, финансовая отчетность, условия налогообложения или грантов) могут вызвать трудности для ННО.	Адаптация к изменениям в законодательстве может потребовать времени и ресурсов, что может усложнить процессы финансового анализа.
4	Сложность социальных проблем	Социальные проблемы (например, бедность, образование, здравоохранение) могут быть более сложными и требовать больше ресурсов.	Для решения таких проблем организациям потребуется больше средств и инновационных подходов, и эта потребность будет возрастать.
5	Изменение отношений с донорами и заинтересованными сторонами	Доноры могут изменить свою политику или предъявить новые требования, что создаст проблемы для организаций.	Снижается возможность реализации проектов или программ, не соответствующих нуждам и требованиям доноров.
6	Использование социальных сетей	Использование социальных сетей и цифровых платформ часто может повысить конкурентоспособность, но недостаток знаний и ресурсов в этой области может вызвать проблемы для организаций.	Ijtimoiy mediada kam muvaffaqiyatga erishish tashkilotning obro'siga va donorlar bilan munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Выводы и предложения: Считаем целесообразным для негосударственных некоммерческих организаций выдвинуть следующее в отношении указанных выше аспектов.

- использование современных методов управления;
- обеспечение открытости и прозрачности отчетов о результатах деятельности;
- укрепление отношений с донорскими организациями;
- разработка и развитие методологий оценки социального воздействия;
- разработка стратегий, направленных на решение социальных проблем и т.д.

В результате реализации упомянутых выше практических предложений будет усилена эффективность деятельности негосударственных некоммерческих организаций и методические аспекты их деятельности.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете». 13 апреля 2016 г. № 404. <https://lex.uz/acts/2931253>.

2. Закон Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях» от 14 апреля 1999 года № 763-І. Вестник Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 5, статья 115. <https://lex.uz/docs/11360>.

3. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях деятельности неправительственных некоммерческих организаций», 3 января 2007 года, O'RQ-76. Сборник правовых документов Республики Узбекистан, 2007, № 1-2. <https://lex.uz/docs/1101278>.

4. “Non-Governmental and Not-for-Profit Organizational Effectiveness: A Modern Synthesis” Jesse D. Lecy, Hans Peter Schmitz and Haley Swedlund, *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol. 23, No. 2 (June 2012), pp. 434-457 (24 pages)

5. Ryanov, Alexander, Elena Drannikova, Evgeny Shevchenko, and Zarema Kochkarova. “Sustainable development of non-profit and non-governmental organizations: financial and organizational mechanisms”. *E3S Web of Conferences* 250 (2021): 04008. <http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202125004008>.

6. Rebetak, Filip, and Viera Bartosova. “Non-profit organizations in the conditions of Slovakia.” *SHS Web of Conferences* 74 (2020): 05020. <http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20207405020>.

7. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283093> May 4, 2023

8. <https://www.developmentaid.org/>

9. <https://corpbiz.io/ngo-accounting>

10. <http://finansist.uz/uz/>